

RITRATTO DI GIOVANE DONNA IN EFFIGIE DI ERODIADE O SALOMÈ

AMBITO LOMBARDO

INVENTARIO: 121

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La data di ingresso di questo dipinto nella raccolta Borghese è tuttora ignota. La tavola, infatti, risulta assente sia negli inventari borghesiani sei-settecenteschi, sia nell'elenco fidecommissario del 1833.

Le sue prime notizie risalgono al 1893, anno in cui Adolfo Venturi cita la tavola come opera di scuola fiorentina, parere poco dopo respinto da Bernard Berenson (1936) che dal canto suo parla invece di Giulio Campi. Allontanatosi completamente da tali giudizi, nel 1928 Roberto Longhi situa il dipinto nella sfera palmesca, ambito a sua volta scartato da Paola della Pergola (Ead. 1955) che, parlando di 'Ignoto', posticipa l'esecuzione del quadro al XVII secolo.

Oltre alla paternità, diversi dubbi persistono anche sul soggetto. La presenza di una testa mozzata, infatti, ha fatto pensare che la donna ritratta possa essere Giuditta, l'impavida vedova di Betulia che con una scimitarra recise la testa del generale Oloferne (Della Pergola 1955); oppure Erodiade, (Herrmann Fiore 2006) la corrotta amante di Erode Antipa che, stando ai Vangeli, chiese alla giovane figlia di farsi portare su un vassoio d'argento la testa di Giovanni Battista.

Il dipinto, forse più antico di quanto ipotizzato, fu probabilmente eseguito nel secondo decennio del XVI secolo, realizzato da un pittore lombardo a metà strada tra i modelli veneto-giorgioneschi e la coeva produzione di Girolamo Romani detto il Romanino. Ciò, di fatto, sembra trovare una conferma nella recente attribuzione di un'identica *Salomè*, conservata nel Museo di Castelvechio di Verona (inv. 5251-1B744), già attribuita al lodigiano Callisto Piazza e ora - seppur con molte riserve - restituita a Francesco Prata da Caravaggio (F. Rossi, in *Museo di Castelvechio* 2010), un artista poco noto, documentato tra il 1513-23 nel Bergamasco, cui in questa sede si ipotizza di avvicinare l'opera in esame.

Per quanto concerne il soggetto, l'idea di raffigurare il macabro trofeo su un piatto metallico - o una coppa, come nella versione veronese - fa pensare più a una classica rappresentazione della bella e giovane Salomè piuttosto che ad un dipinto raffigurante Erodiade o Giuditta, quest'ultima solitamente ritratta con una spada e in compagnia di una serva.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, Firenze 1907, p. 187;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 108;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 143, n. 255;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 43;
- F. Rossi, in *Museo di Castelvechio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi*, a cura di P. Marini, G. Peretti, F. Rossi, I, Cinisello Balsamo 2010, p. 427, n. 329

English version

SALOME WITH THE HEAD OF JOHN THE BAPTIST

LOMBARD SCHOOL

INVENTORY: 121

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

It is still not clear exactly when this painting entered the Borghese Collection. In fact it does not appear in the 17th- and 18th-century Borghese inventories or in the 1833 *Inventario Fidecommissario*.

Our first information regarding the panel dates to 1893, when Adolfo Venturi cited it as work of the Florentine school. His attribution was, however, later rejected by Bernard Berenson (1936), who proposed the name of Giulio Campi. Roberto Longhi (1928) distanced himself from both these proposals, rather associating the painting with the Palma circle. His thesis was in turn rebuffed by Paola della Pergola (1955), who ascribed it to an unknown artist while moving the date of its execution back to the 17th century.

Like the question as to the identity of the painter, doubts still persist regarding the subject of the work. The severed head has led some critics to surmise that the woman must be Judith, the dauntless widow from Bethulia who chopped off the head of the general Holofernes with a scimitar (Della Pergola 1955); others, meanwhile, have identified her with Herodias, the corrupt lover of Herod Antipas who according to the Gospels asked her young daughter to have a silver tray with the head of John the Baptist brought to her.

The painting may be older than what critics have thought. It was probably executed in the 1610s by a Lombard painter equally influenced by the Veneto style, in particular Giorgione, and the contemporary production of Girolamo Romani, called Romanino. This thesis evidently finds support in the recent attribution of an identical *Salome*, held at the Museo di Castelvechio in Verona (inv. no. 5251-1B744), which in the past was believed to be by Callisto Piazza of Lodi. Now critics ascribe that work to Francesco Prata da Caravaggio (F. Rossi, in Museo di Castelvechio 2010), a little-known artist active in the Bergamo area between 1513 and 1523; the present writer proposes that the work in question is by the same painter.

Regarding the subject, the idea of depicting the macabre trophy on a metal plate – or in cup, as in the version in Verona – suggests that this may be a classical representation of the beautiful,

young Salome rather than of Herodias or Judith; the latter figure is indeed usually portrayed with a sword and accompanied by a servant. Antonio Iommel

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, Firenze 1907, p. 187;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 108;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 143, n. 255;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 43;
- F. Rossi, in *Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi*, a cura di P. Marini, G. Peretti, F. Rossi, I, Cinisello Balsamo 2010, p. 427, n. 329

